

TUGAS MAKALAH

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Pemakalah:

Chaviatun Nida (180213030)
Isra Miranda (180213007)
Dira Nisaq (180213002)
Monisa Nurul Mahya(180213008)

Matakuliah :Filsafat Ilmu
Unit Belajar :04
Kelompok Tugas : 02
Semester : Semester 3
Program Studi :Bimbingan dan Konseling
Dosen Pengasuh : Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

IDENTITAS TUGAS			
Matakuliah	:	Filsafat Ilmu	Di Presentasikan pada Hari dan Tanggal
Unit Belajar	:	04	
Semester	:	02	Senin, 23 september 2019
Program Studi	:	Bimbingan dan Konseling	
Fakultas	:	Tarbiyah	
Institusi	:		
Dosen Pengasuh	:	Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.	
Nama Mahasiswa/NIM	:	1. Chaviatun Nida 2. Isra Miranda 3. Dira Nisaaq 4. Monisa Nurul Mahya	

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Abstract:

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sekarang ini menyebabkan semakin berkembangnya dunia pendidikan dan salah satunya adalah perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Salah satu media yang berkembang pesat adalah media yang berbasis soft ware atau perangkat lunak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas, peningkatan hasil belajar siswa, dan minat siswa dalam media pembelajaran berbasis augmented reality.

Keywords: karakteristik filsafat, konsep tentang pengetahuan, sumber dan objek pengetahuan.

A. Pendahuluan

Secara historis filsafat merupakan induk ilmu, dalam perkembangannya ilmu makin terspesifikasi dan mandiri, namun mengingat banyaknya masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat menjadi tumpuan untuk menjawabnya. Filsafat memberi penjelasan atau jawaban substansial dan radikal atas masalah tersebut. Sementara ilmu terus mengembangkan dirinya dalam batas-batas wilayahnya, dengan tetap dikritisi secara radikal. Proses atau interaksi tersebut pada dasarnya merupakan bidang kajian Filsafat Ilmu, oleh karena itu filsafat ilmu dapat dipandang sebagai upaya menjembatani jurang pemisah antara filsafat dengan ilmu, sehingga ilmu tidak menganggap rendah pada filsafat, dan filsafat tidak memandang ilmu sebagai suatu pemahaman atas alam secara dangkal.

Pada dasarnya filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dengan kata lain filsafat ilmu merupakan

upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu (Ilmu Pengetahuan/Sains), baik itu ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan berbagai pengembangan dan pendalaman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan?
2. Apa itu pengertian karakteristik filsafat ?
3. Apa itu konsep tentang pengetahuan ?
4. Apa itu realitas wujud sebagai sumber dan objek pengetahuan ?

5. Tujuan

1. Agar mengetahui bagaimana sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Agar mengetahui pengertian karakteristik filsafat.
3. Agar mengetahui konsep tentang pengetahuan.
4. Agar mengetahui realitas wujud sebagai sumber dan objek pengetahuan.

5. Pembahasan

A. Pengertian dan karakteristik filsafat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengertian filsafat adalah telaah kefilosofan yang mengandalkan penalaran atau logika dengan mengedepankan berfikir secara radikal dan spekulatif. Filsafat tidak melakukan pengujian secara empiris seperti halnya ilmu pengetahuan, tetapi telaah filsafat sebenarnya persis seperti halnya ilmu pengetahuan karena dia memiliki kriteria dan karakter berfikir tertentu. Bahkan dalam objek tertentu, perihal yang tidak dapat dijangkau oleh filsafat, seperti telaah tentang metafisika.

Sesuai dengan pengertian itu, banyak pula yang memberikan arti filsafat yang dilihat dari sudut pandang, objek, dan cakupannya. Preus (2007) mengatakan filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab "falsafah". Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani *philosophia*. Dalam bahasa ini, kata filsafat merupakan kata majemuk dan berasal dari kata *philia* (persahabatan atau cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan). Filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*, *philos* berarti cinta dan *sophia* berarti bijaksana. Ada juga pendapat kata *philare* atau *philo*, sebagaimana dikatakan Hamdani dan Fuad (2007), berarti cinta dalam arti yang luas itu "ingin" dan

karena itu seseorang berusaha mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

Philosophia atau kata filsafat untuk pertama kali dimunculkan oleh Pythagoras. Meski Pythagoras menggunakan kata ini pertama kali, namun orang Yunani pertama yang diberi gelar filsuf justru Thales (640-546 SM) dari Miletus (sekarang di pesisir barat Turki), Thales ialah seseorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos. Menurut aliran filsafat kosmos, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsurnya, dan kaidahnya.

Banyak pandangan yang memberikan pemahaman tentang filsafat, baik pemikir Barat dan juga tidak ketinggalan para pemikir dari tanah air. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Amsal (2007) sebagai berikut:

1. Plato (427-347 SM), mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi keinginan mereka yang berminat mencapai kebenaran yang sesungguhnya.
2. Aristoteles (384-322 SM), murid Plato, dia mengatakan filsafat melakukan telaah tentang sebab dan asas segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.
3. Descartes (1596-1650), filsafat adalah kumpulan segala ilmu pengetahuan dimana Tuhan, Alam, dan manusia menjadi pokok pendidikan utama.
4. Immanuel Kant (1724-1804), filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala

pengetahuan yang tercakup di dalamnya metafisika, etika, agama, dan antropologi.

5. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), mengatakan, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya.
6. Al-farabi yang wafat pada 950 M, dia adalah filusuf muslim terbesar sebelum ibnu sina yang menyatakan filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

B. Konsep tentang pengetahuan

Menurut al-farabi, seperti dikutip Majid Fakhry dari *Fushul al- muntazi'ah*, apa yang dimaksud sebagai al-'ilm adalah kepastian yang dicapai oleh tentang suatu objek dimana kepastian tersebut diperoleh dari penalaran logis berdasarkan teori-teori atau konsep yang benar, pasti dan unggul. Secara jelas Al-farabi menulis,

“*ilm* adalah kepastian yang dicapai oleh jiwa tentang eksistensi(objek) yang tidak tergantung pada realitas lainnya dan sistem-sistem hasil produksi manusia, dimana keyakinan tersebut diperoleh darimetode demonstrasi berdasarkan premis-premsi yang benar, pasti universal, dan unggul”.¹

Al-faraby mempersyaratkan beberapa hal, baik dari aspek subjek kajian maupun metodenya, agar sesatu pengetahuan dapat dinilai sebagai sebuah ilmu. Pada subjek kajian, al-farabi mempersyaratkan dua hal:

- a. Pasti maksudnya bahwa subjek kajian atau premis-premis yang dijadikan dasar penalaran adalah tetap, tidak berubah, sehingga jika sesuatu saat ini dianggap benar tetapi besok menjadi salah, maka

ia tidak dapat disebut dan dijadikan subjek ilmu

- b. Sedangkan universal yaitu kajian atau premis-premis yang dijadikan dasar penalaran adalah berlaku umum disetiap tempat.

Secara metodologis, dalam '*Uyun al-Masail*, Al-farabi menyatakan bahwa sebuah ilmu dihasilkan lewat dua tahap:

1. Pembentukan teori(*tasawwur*) itu sendiri ada dua macam:

- a. Sederhana atau konvensional(*tasawwur mutlak*) dan ilmiah(*tasawwur ma'atashdiq*). Tasawwur konvensional adalah seperti pemahaman kita terhadap matahari dan bulan yang dipahami tanpa analisis, sedangkan tasawwur ilmiah adalah seperti pengetahuan kita tentang langit dengan semua tingkatan dan temporalitasnya(hadist) yang semua itu tidak dapat diketahui kecuali lewat analisis dan penelitian.

- b. Tasawwur secara sederhana dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap suatu subjek sebagaimana yang ditunjukkan oleh namanya, atau jawaban atas sebuah pertanyaan apakah dia itu, sedang tashdiq berarti penilaian terhadap sesuatu berdasarkan atas pengertian yang ada dalam pikiran manusia.²

Sebagai ilmu dalam pandangan al-farabi setidaknya harus mengandung tiga prinsip pokok:

1. Subjek kajian atau premis yang dijadikan dasar penalaran harus bersifat tetap dan universal.
2. Bertujuan untuk memahami hakikat objek.

¹ Dr.A.Khudori Soleh, M. Ag, *Integrasi Agama & Filsafat*, 2010, Hal 42.

² Dr.A.Khudori Soleh, M. Ag, *Integrasi Agama & Filsafat*, 2010, Hal 43.

3. Didahului atau dihasilkan dari metode-metode tertentu yang diakui validitasnya.

Berdasarkan atas perbedaan subjek, al-farabi membagi ilmu menjadi empat bagian:

1. Metafisika(*al-'ilm al-ilahi*).
2. Matematika(*'ulum al-ta'lim*).
3. Ilmu politik(*'ilm al-madani*).
4. Fisika(*al-'ilm al-thabi'i*).³

Yang paling tinggi dan unggul diantara bentuk-bentuk ilmu ini adalah hikmah atau yang disebut juga dengan metafisika atau: filsafat pertama(*al-falsafah al ula*) yang diartikan sebagai pengetahuan tentang penyebab akhir dari segala sesuatu, yaitu "*pengetahuan tentang esensi, sifat dan perubahan ilahi dalam kaitannya dengan yang banyak*"; sedang yang paling rendah adalah fisika atau ilmu ke alaman yang diartikan sebagai; pengetahuan tentang wujud-wujud material. Sementara itu, berdasarkan luasnya lingkup kajian, al-farabi membagi ilmu menjadi dua bagian:

1. ilmu universal(*al-'ilm al kulli*)

Ilmu universal adalah ilmu yang objek kajiannya mencakup seluruh (*al-'ilm al kulli*).realitas seperti tentang wujud atau segala sesuatu yang tidak terbatas oleh tema-tema ilmu partikular.

2. Ilmu partikular(*al 'ilm juz'i*).

Ilmu partikular adalah ilmu yang objek kajiannya berupa bagian-bagian dari eksistensi atau pemikiran, seperti ilmu fisika yang mengkaji bagian-bagian wujud material dari aspek gerakan-gerakannya, perubahan dan keterdiamannya, matematika yang membahas hitungan-hitungan dan kedokteran yang meneliti soal kesehatan.

Disamping konsep ilmu diatas yang bersifat teoritis, alfarabi juga menyebut tentang adanya ilmu praktis(*practical knowladge* atau *practical reason*) yang diartikan sebagai "pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk dapat

merumuskan premis-premis mengenai kegunaan atau manfaat sesuatu secara umum atas dasar pengalaman dan pengamatan pribadi".

- C. Realitas wujud sebagai sumber dan objek pengetahuan

Realitas wujud, sebagaimana tampak dalam uraian di atas, adalah sebagai yang tidak terpisahkan dari konsep ilmu al-farabi. Al-farabi menepatkannya sebagai objek-objek yang diaktualkan oleh intelek aktif sehingga dapat dipahami oleh rasio. Karena itu, pembahasan tentang realitas wujud ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan dalam perspektif onotolisnya melainkan dalam kaitannya sebagai objek dan sumber pengetahuan sebagaimana yang disampaikan al-farabi

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam sub bab ini:

- (1) konsep wujud al-farabi yang menjadi objek pengetahuan,
- (2) yang di ketahui dari sebuah wujud, yaitu yang di daktualkan oleh intelek aktif dari sebuah wujud sehingga ia dapat ditangkap aktif dan dapat dijangkau oleh rasio manusia.

1. Pengertian Wujud

Al-farabi menggunakan istilah *wujud* dan *maujud* untuk menunjuk pada sebuah eksistensi. Dua istilah ini kadang digunakan untuk menunjuk pada eksistensi yang sama tetapi kadang digunakan untuk menunjuk eksistensi yang berbeda. Pada benda-benda bumi, al-farabi menggunakannya secara berbeda. Istilah *wujud* – menunjuk pada zat dari sebuah eksistensi, sedang istilah *wujud* menunjuk pada asensi *mahiyah*) dari eksistensi yang dimaksud. Sementara itu, untuk benda-benda langit dan sesuatu yang lain yang tidak menempati ruang secara fisik (*ma laisa fi maudlu*), digunakan istilah yang sama, karena semua eksistensi tersebut – menurut al-farabi- selamanya bersifat esensif. Sehingga

³ Dr.A.Khudori Soleh, M. Ag, *Integrasi Agama & Filsafat*, 2010, Hal 43-44.

wujud dan *wujud*-nya adalah satu adanya. Namun, apa dimaksud esensi (*mahiyah*) di sini, tidak sama dengan konsep esensi Plato yang diturunkan dan ada dalam dunia ide, atau konsep Aristoteles yang diartikan sebagai sebab. Menurut al-farabi, yang dimaksud esensi di sini adalah jawaban atas pertanyaan, “apakah sesuatu itu?” yang tidak menunjuk pada zatnya, sehingga ia tidak bersifat material yang dapat diobservasi secara inderawi.⁴

Bentuk-bentuk wujud di atas, diakui al-farabi mempunyai eksistensi atau wujud tersendiri yang tidak sama dengan eksistensi materialnya. Lebih dari itu, abstraksi-abstraksi pikiran yang didasarkan atas tangkapan indera terhadap suatu objek juga dianggap mempunyai eksistensi sendiri dan mandiri “di luar pikiran” (*khairij al-nafs*).

Dengan konsep seperti itu, maka istilah *maujud* dan *wujud* al-farabi berarti mencakup semua bentuk eksistensi, baik ektitasentitas material, entitas metafisik maupun konsep-konsep dalam pikiran yang merupakan hasil dari olah nalar. Karena itu, shehadi menyatakan bahwa konsep *maujud al-farabi* meliputi seluruh bentuk eksistensi, baik bentuk-bentuk yang ada dalam alam materi (*al-maujud fi al-a'ayan*) al-farabi sendiri secara jelas menyatakan bahwa kata *maujud* menunjuk pada empat bentuk eksistensi :

- (1) semua jenis benda yang yang di kenal di bumi,
- (2) benda-benda langit (*al-anjas al aliyah*) dengan seluruh bentuk proposisi (*al-maqulat*) yang ada dalam pikiran,
- (3) keputusan-keputusan (*qadliyyah*) yang dipahami.

⁴Dr.A.Khudori Soleh, M. Ag, *Integrasi Agama & Filsafat*, 2010, Hal 54-60.

Dalam uraian lain yang lebih ringkas, al farabi menyatakan bahwa *maujud* menunjukkan pada tiga bentuk eksistensi:

- (1) seluruh bentuk proposisi (*al-maqulat*),
- (2) persepsi-persepsi yang benar (*shaddiq*) sesuai dengan objek,
- (3) seluruh bentuk eksistensi di luar pikiran, baik yang dapat digambarkan atau tidak.

2. Yang Diaktualkan dan Diketahui dari Sebuah Wujud

Apa yang diaktualkan oleh intelek aktif dari sebuah wujud sehingga dapat diketahui oleh intelek manusia? Atau apa yang tampak dari sebuah wujud sehingga dapat diketahui? Bentuk materialnya atau asensinya? Sebagai bahan perbandingan sebelum masuk dalam pemikiran al-farabi, ada baiknya disampaikan pemikiran yang umumnya telah dikenal, yakni filsafat Barat. Dalam tradisi Filsafat Barat, persoalan ini memunculkan dua kelompok pemikiran: *representasionisme* dan *realism*. Realisme berpendapat bahwa apa yang diketahui dari sebuah objek adalah wujud materialnya itu sendiri, bukan gambarannya sebagaimana yang ditangkap indera atau pikiran. Ketika kita melihat sebuah pohon yang nyata, misalnya, yaitu pohon dengan bangunnya, warnanya dan segala seginya, maka itulah yang kita ketahui, artinya, di sini tidak ada penafsiran atau potretan dari sebuah objek.

Karena itu, bagi kaum realis, pengetahuan yang benar adalah pemahaman tentang objek sebagaimana adanya tanpa ada penafsiran. John Macmurray, seorang tokoh realis Inggris, secara tegas menyatakan bahwa ada perbedaan yang jelas antara sebuah objek dengan persepsi tentang objek. Sebuah benda adalah objek, sedang pemahaman terhadap benda tersebut adalah ide. Pemikiran realism menjadikan benda atau objek

dalam dirinya sendiri sebagai ukuran kebakaran dan bukan ide tentangnya.

Di sisi lain, kaum representasionisme berfikir sebaliknya. Menurut mereka, yang kita ketahui dari sebuah objek bukan benda materialnya melainkan persepsi, representasi atau gambaran dari objek tersebut. Ketika seseorang melihat pohon, misalnya, maka indera-indera akan menghasilkan ide tentang pohon di mana ide tersebut merupakan salinan dari pohon yang dimaksud. Apa yang kita ketahui tentang sebuah pohon sebenarnya bukan wujud materialnya melainkan ide yang lahir dari persepsi indera.

Pandangan al-farabi tentang masalah ini berbeda dengan pemahaman kaum realis, yang kita ketahui dari sebuah objek atau realitas bukanlah wujud material objek itu sendiri melainkan gambaran (representasi) objek atau ide yang dipahami rasio berdasarkan tangkapan indera-indera eksternal terhadap objek. Namun, gambaran wujud yang disodorkan al-farabi ini tidak sama dengan pemahaman kaum representasionisme yang terbuka untuk di kritik. Menurutnya, benar bahwa yang diketahui dari sebuah objek adalah idenya, bukan wujud materialnya. Akan tetapi, ide ini bukan sama persis dengan wujud materialnya (monism), juga bukan sesuatu yang berbeda dengannya (dualisme), melainkan representasi yang dihasilkan dari esensinya. Dalam pandangan al-farabi, setiap benda atau objek terdiri atas dua unsur atau dua dimensi: dimensi wujud material (*maujud*) yang mempunyai eksistensi dalam ruang dan waktu, dan dimensi wujud esensial (*wujud*) yang tidak menempati ruang dan waktu tertentu. Hubungan di antara keduanya adalah seperti hubungan antara raga dan jiwa di mana wujud material adalah wahana bagi esensi. Meski demikian, bukan berarti yang “ada” hanya esensinya sedang materialnya hanya semu seperti yang dipahami kaum idealis dan sufisme Islam,

atau sebaliknya yaitu bahwa yang “ada” hanya wujud materialnya sedang esensinya hanya semu seperti yang dipahami kaum materialism. Bagi al-farabi, keduanya mempunyai “kualitas” wujud yang sama.

Esensi adalah sesuatu yang menunjukkan *apanya* objek yang keberadaannya tidak tergantung pada diketahui tidaknya sebuah objek. Sebaliknya, justru esensi inilah yang menyebabkan suatu objek dapat dipikirkan atau dapat ditangkap oleh akal dalam proses mengetahui, yang proses penangkapan esensinya oleh akal tersebut tidak lepas dari peran intelek aktif, yaitu, intelek aktif mengakrualkan wujud dan intelek potensial sehingga keduanya dapat bertemu dan memahami. Ketika mengetahui sebuah pohon, misalnya, yang diketahui sebenarnya adalah esensinya dan bukan eksistensinya (wujud Material), tepatnya esensinya sebagaimana yang ditampakkan oleh wahananya yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Tanpa adanya esensi yang diaktualkan oleh intelek aktif ini, seseorang tidak dapat mengetahui adanya sebuah objek.

Dengan demikian, dalam pandangan al-farabi, dimensi atau wujud esensif yang bersifat “kejiwaan” yang merupakan bagian dari dunia metafisik dan diaktualkan oleh intelek aktif inilah yang dipikirkan, diketahui dan dipahami oleh nalar dalam proses mengetahui, bukan dimensi materialnya yang tampak oleh indera eksternal; dan ketika wujud esensif tersebut adalah benar-benar wujud yang murni dan “mandiri”, bukan wujud semu, maka ia bukan hasil dari konstruksi akal seperti yang dipahami kaum idealis. Dalam khazanah pemikiran filsafat Barat, mengikuti Santayana, pemikiran seperti ini dapat diistilahkan dengan esensialisme, atau tepatnya esensialisme kritis.

3. Bentuk- bentuk dan Sifat Realitas yang Dapat Diketahui

Menurut al-farabi, bentuk –bentuk realitas wujud ini terbagi dalam bagian: wujud-wujud spiritual (*al-maujudat al-ruhiyah*) dan wujud-wujud material (*al-maujudat al-madiyah*). Dua bentuk wujud ini tidak berada pada posisi yang sama melainkan berjenjang atau hierarkhis, mulai dari wujud spiritual turun kebawah sampai pada wujud material. Wujud-wujud spiritual sendiri yang merupakan realitas non-materi, terdiri atas enam tingkatan. tingkat pertama adalah Allah swt sebagai sebab pertama (*al-sabab al-awwal*) yang darinya muncul intelek pertama penggerak langit pertama, tingkat kedua adalah intelek-intelek terpisah (*al-uqul al-mufariqah*) yang terdiri atas Sembilan intelek, dimulai dari intelek pertama penggerak langit pertama sampai intelek kesembilan penggerak planet bulan. Tingkat ketiga adalah intelek aktif (*al-aql al-fa'al*) yang bertindak sebagai penghubung antara alam atas dan bawah, antar realitas spiritual dan realitas material, tingkat keempat dan keenam masing-masing adalah bentuk (*shurah*) dan “materi” (*hayula*). *Hayula* adalah materi pembentuk benda dan bersifat non-fisik, sedang *shurah* adalah bentuk konkret dari *hayula*.

Menurut al-farabi, tiga tingkat pertama adalah realitas spiritual, yaitu allah, intelek-intelek terpisah dan intelek aktif, merupakan wujud-wujud spiritual murni yang sama sekali tidak berkaitan dengan bentuk-bentuk material; sedang tiga tingkat terakhir, yaitu jiwa manusia, bentuk dan *hayula*, ketiganya berhubungan dengan materi meski substansi ketiganya sendiri tidak bersifat material. Disamping itu, tingkat kedua dan ketiga terpancar dan berhubungan dengan tuhan secara langsung tanpa perantara, seperti sinar matahari dengan dzatnya, sehingga tindakan-tindakannya dinilai sebagai sebaik-baik tindakan alam eksistensi. Sementara itu, tiga

tingkatan yang berakhir tidak berhubungan dengan tuhan secara langsung melainkan lewat perantara intelek, sehingga ringkatannya berada dibawah intelek.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Tabrani ZA. (2018). Orientation of Education in Shaping the Intellectual Intelligence of Children. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8200–8204. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12523>
- AR, M., Usman, N., Tabrani ZA, & Syahril. (2018). Inclusive Education Management in State Primary Schools in Banda Aceh. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8313–8317. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12549>
- Dr.A.Khudori Soleh, M. Ag, *Integrasi Agama & Filsafat*, 2010.
- Faisal, M., & Tabrani, Z. A. (2019). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah. *Serambi Tarbawi*, 7(2), 209-220.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Idris, S., Tabrani ZA, & Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8226–8230. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12529>
- Murziqin, R., & Tabrani ZA (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123–144.
- Musradinur, & Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana

Pendidikan Pluralisme Indonesia). *1st Annual International Seminar on Education 2015*, 77-86. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Patimah, S., & Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089.
<https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414>

